

Basis Moral: Keadilan yang Terasa Seperti Lelucon

Judul : Basis Moral

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Namanya Arda, siswa kelas 10 di SMKN Nusantara Barat, baru enam belas tahun. Ia bukan anak yang menonjol. Tidak populer di Instagram, tidak pernah menang lomba, dan jarang sekali bicara di kelas. Ia hanya punya satu keinginan sederhana: belajar dengan tenang, pulang tepat waktu, lalu membantu ibunya berjualan nasi uduk di gang sempit dekat rumah.

Setiap pagi, ia berangkat dengan seragam rapi dan bekal nasi bungkus dari dagangan ibunya. Ia tak punya uang lebih untuk jajan, apalagi beli rokok atau pulsa untuk orang lain. Tapi di sekolah, itu justru dianggap “kurang ajar”.

Semuanya berubah sejak ia menolak permintaan dari Barisan Siswa Hebat, sebuah geng yang menamai dirinya seperti organisasi kemitraan, tapi bertindak seperti preman kelas. Mereka tidak meminta. Mereka memaksa.

“Beliin rokok. Pulsa juga. Kalau enggak, nanti kita ajarin lo cara hormat.”

Arda diam. Ia tahu apa arti “diajarin”. Tapi ia juga tahu, ia tak punya uang untuk membeli rasa aman.

Jadi ia menolak.

Dan “pelajaran” itu pun datang.

Sore itu, ruang OSIS kosong. Tidak ada guru, tidak ada saksi. Hanya Arda dan lima senior dari Barisan Siswa Hebat.

“Lo pikir lo siapa, berani bilang ‘enggak’?”

Pukulan pertama menghantam perutnya. Ia muntah.

Tamparan kedua mengoyak bibirnya. Darah mengalir.

Tendangan ketiga membuatnya terjatuh.

Lalu, yang terakhir, satu pukulan keras ke rahang kiri, menghentikan segalanya.

Dunia menjadi gelap gulita.

Ketika sadar, ia sudah terbaring di rumah sakit. Mulutnya disangga selang makan. Rahangnya patah. Dokter bilang, butuh operasi, terapi wicara, dan berbulan-bulan pemulihan sebelum ia bisa bicara normal lagi.

Di samping ranjang, ibunya menangis diam-diam. Bukan hanya karena luka fisik anaknya, tapi karena ia tahu: luka di hati Arda jauh lebih dalam, luka yang tak bisa dijahit, tak bisa difoto, dan tak akan pernah viral di media sosial.

“Ma... aku enggak mau sekolah di situ lagi...” bisik Arda, suaranya serak, hampir tak terdengar.

Ibunya hanya mengangguk. Ia tak tahu harus bicara apa. Karena kata-kata tak cukup untuk memulihkan rasa aman yang telah dicuri.

Beberapa minggu kemudian.

Kasus ini mencuat. Media lokal memberitakan:

“Enam Siswa SMKN Nusantara Barat Jadi Tersangka Perundungan Berat.”

Polisi menetapkan enam tersangka, lima pelaku langsung dan satu yang merekam lalu menyebarkannya di grup kelas. Tapi karena mereka masih di bawah umur, tidak satu pun ditahan. Mereka hanya wajib lapor dua kali seminggu, sambil tetap bersekolah, jajan di kantin, dan bahkan lolos seleksi OSIS.

Arda membaca berita itu dari rumah sakit. Ia ingin tertawa, tapi rahangnya belum mampu.

“Lucu.” pikirnya. *“bagaimana orang yang mematahkan tulang bisa tetap bebas berjalan ke kantin, sementara korban bahkan takut membuka pintu kamarnya sendiri.”*

Di sekolah lama, akun media sosial Barisan Siswa Hebat masih aktif. Masih ada yang berkomentar:

“Senior keren, cuma bercanda, kok baper.”

“Itu kan buat latih mental. Zaman dulu juga gitu.”

“Arda lemah. Pantas jadi sasaran.”

Dunia pun diam, seperti biasa. Seolah kekerasan adalah bagian dari pendidikan. Seolah korban yang harus berubah, bukan pelaku.

Kini, Arda pindah sekolah. Ia berjalan pelan, dengan wajah yang belum pulih sempurna. Senyumnya masih kaku. Suaranya masih terbata. Tapi ia mencoba.

Ia duduk di kelas baru, di bangku paling belakang, tempat yang ia anggap paling aman. Guru BK mengenal kisahnya, dan memberinya ruang. Teman-teman baru tak banyak bertanya, mereka hanya tersenyum, ramah, tanpa rasa ingin tahu yang menghakimi.

Perlahan, Arda belajar percaya lagi.

Bukan pada sekolah.

Tapi pada kemungkinan bahwa tidak semua orang jahat.

Namun, di balik usahanya yang tenang, satu pertanyaan terus menghantuinya. *“Kalau kekerasan dianggap cara mengajar hormat... lalu di mana letak basis moral pendidikan kita?”*

Tamat

Jawa Barat, 5 November 2025